

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКСИТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932019>

Комилова М.О.

Старший преподаватель ТМА malokhat.komilova@mail.ru

Абзалова М

магистр ТМА

Аннотация.

В статье раскрывается применение информационных компьютерных технологий в медицине. Она является прикладным направлением медицинской науки, связанным с дистанционным получением врачебной помощи путем применения информационных и телекоммуникационных технологий. Врач и пациент, используя возможности интернета, обмениваются информацией. Телемедицина позволяет системам здравоохранения оказывать высококачественную помощь пациентам на всех этапах от первичной помощи до специализированной медицины и ухода на дому.

Ключевые слова.

информационные, телекоммуникационные технологии, телевизионная консультация, исследование, интерактивный консилиум. эксперт, диагностики, лечение

В настоящее время применение информационных компьютерных технологий для передачи данных, в частности интернет-технологий, находит все более широкое применение в клинической медицине. Когда необходимо предоставление медицинской информации на расстоянии, возможно применение методов телемедицины (ТМ). По определению ВОЗ, ТМ («медицина на расстоянии», от греч. «tele» – вдале, далеко) – метод предоставления услуг по медицинскому обслуживанию там, где расстояние является ключевым фактором [1]. Термин ТМ был введен R. Mark в 1974 г. (по другим данным Thomas Bird в 1970 г.) [8] и представляет собой прикладное направление медицинской науки, связанное с разработкой и применением на практике методов дистанционного оказания медицинской помощи и обмена специализированной информацией на базе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий [2].

ТМ сформировалась на стыке нескольких областей – медицины, телекоммуникаций и информационных технологий [3, 9]. В качестве первого эксперимента можно рассматривать проведение медицинских консультаций с 1922 года по радиоканалам в Швеции в университетском госпитале Готтенбурга моряков, находящихся в плавании. В 1959 году в США была проведена первая телевизионная консультация, в том же году из США в Канаду было передано изображение флюорограммы. В 1965 году кардиохирург М. Дебейки через канал спутника связи консультировал ход операции на сердце, выполняемой в Женеве.

Как правило, целью консультаций с помощью ТМ является взаимодействие медицинских работников между собой (получение заключения узкого специалиста и уточнение диагноза), или с пациентами (наблюдение за больным в динамике, оценка эффективности лечения, интерпретация результатов анализов и т. д).

ТМ как система характеризуется наличием следующих основных признаков [4,]:

- видом передаваемой информации (медицинская карта, видео или картина ультразвукового или эндоскопического исследования, изображения рентгеновских снимков, электрокардиограммы, данные лабораторных исследований, и т.п.);
- способом, используемым для передачи информации (телефонные линии, спутниковая и сотовая связь, электронная почта и т. п.).

Самым простым примером использования ТМ является консультирование пациента врачом с помощью телефонной линии [7]. Сложная система ТМ использует интерактивное видео- и аудиоканалы. Она состоит из программного обеспечения, стандартных телефонных линий, современных компьютеров, цифровых информационных технологий, периферического оборудования, спутников связи. Для осуществления возможности проведения телеконсультаций применяются самые разнообразные технологии, наиболее популярные из них в нашей стране – телемосты, но используется также и передача медицинской информации через Internet в режиме online, или посредством электронной почты [5]. По способу проведения консультации ТМ можно классифицировать на синхронные и асинхронные [6]. В случае проведения «синхронный» консультации обмен информацией между врачом и пациентом идет в режиме реального времени с помощью видеосвязи. При асинхронной консультации общение между двумя сторонами осуществляется в

письменном виде аналогично переписке по Email [1]. Очевидно, что применение такой технологии актуально для медицины в целом, но и она оказывается еще более полезной для сверхсложных и быстроразвивающихся направлений [2].

Цель исследования: Оценить современные возможности телемедицины на основании изучения отечественной и зарубежной литературы.

Материалы и методы

В 2012 г вступило в силу соглашение «О сотрудничестве государств – участников СНГ в создании совместимых национальных телемедицинских систем и дальнейшем их развитии и использовании»

Настоящее Соглашение утверждено постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 августа 2011 года № ПП-1607 «Об утверждении международного договора».

Правительства государств – участников Содружества Независимых Государств, далее именуемые Сторонами, в целях обеспечения сотрудничества в создании совместимых национальных телемедицинских систем при формировании и реализации проектов и программ, содержащих мероприятия по их внедрению в государствах – участниках СНГ, признавая важность эффективного использования национальных телемедицинских систем в целях повышения эффективности охраны здоровья граждан, а также совершенствования систем здравоохранения государств – участников СНГ на основе использования современных наукоемких технологий и инноваций, исходя из необходимости сближения законодательства в области развития и использования совместимых национальных телемедицинских систем, руководствуясь международными договорами в этой сфере и законодательствами государств – участников настоящего Соглашения, стремясь к последовательной реализации настоящего Соглашения. Целью настоящего Соглашения является создание совместимых национальных телемедицинских систем государств – участников СНГ с последующим обеспечением их взаимодействия для общедоступного и качественного оказания медицинской помощи населению на территориях государств – участников настоящего Соглашения, независимо от социального положения и места жительства их граждан.

К функциям современной ТМ следует отнести следующее [8, 2]:

- трансляция и передача видеоизображения и медицинских данных;
- консультации в режиме реального времени;
- проведение интерактивных консилиумов;

- диагностика;
- дистанционное обучение;
- домашняя ТМ (пациент проходит курс лечения в домашних условиях).

Программное обеспечение осуществляет для ТМ [2]:

- предварительную подготовку сопроводительной медицинской информации и материалов по консультируемому больному в необходимом и достаточном объеме, формирование и отправку запросов на проведение консультаций;

- визуальное и речевое взаимодействие эксперта с лечащим врачом и больным;

- обсуждение материалов в процессе консультации;

- обеспечение удаленного осмотра пациента экспертом с помощью управляемой дистанционно (экспертом) видеокамеры;

- обеспечение использования диагностической аппаратуры, используемой при проведении консультации (аппаратура ультразвуковой диагностики, электрокардиограф и т.д.) как по видеосигналу, так и по предусмотренным интерфейсам передачи данных, в том числе, путем сетевого подключение к PACS диагностического оборудования (компьютерные томографы, магниторезонансные томографы, рентгенограммы и т.д.), и получение материалов в виде файлов формата DICOM;

- ведение формализованной переписки в процессе подготовки телеконсультаций в режиме реального времени, а также при проведении заочных консультаций;

- подготовку и отправку заключений по результатам консультаций;

- прием, временное хранение и доставку по требованию всех необходимых при проведении консультаций материалов;

- ведение базы данных по консультируемым пациентам, включающей всю совокупность использованных при телеконсультировании материалов, а также другой медицинской информации по больным.

Основными преимуществами ТМ являются скорость передачи медицинской информации и ее сравнительно низкая стоимость [9, 3]. Например, Синхронная консультация нейрохирурга и невролога в первичных сосудах при обнаружении внутричерепного кровоизлияния позволяет за один час решить вопрос о транспортировке пациента из удаленных районов для оказания высокоспециализированной хирургической помощи. Очевидно, что применение таких методов актуально для медицины

в целом, но и ТМ оказывается еще более полезной для сверхсложных, эксклюзивных и быстроразвивающихся направлений [1]. В настоящее время информационные технологии позволяют значительно расширить спектр дистанционных возможностей. Практически во всех медицинских учреждениях используется электронная интеграционная система данных по пациентам [6], которая позволяет просмотреть всю историю лечения, данные инструментальных методов обследования и собрать всю необходимую информацию в научных и статистических целях. Врач, открыв программный продукт в медицинской организации, уже может владеть всей необходимой и имеющейся информацией о пациенте [8].

Также электронная история болезни позволяет уменьшить число врачебных ошибок и повысить эффективность лечения. В настоящее время имеется обширный перечень электронных программ: Пациент.Net, Ариадна, САМСОН, МGERM, Санаториум, МЕДМИС, Медиалог, ЕРМИС, 1С, Medesk, АРМ, ТеКоМед [10]. Инновационная модель развития здравоохранения строится на единстве практики, технологий, ТМ, науки и образования. Существует довольно много различных видов телемедицинских услуг, не все из которых способны оказывать полноценную медицинскую помощь дистанционно. Как правило, они предоставляют информационные и консультационные услуги без необходимости лично встретиться с пациентом и получать информированное согласие.

Большинство таких услуг предназначены для предоставления информации и рекомендаций, при этом невозможно лично встретиться с пациентом и получить информированное согласие на лечение.

На платформах YouTube, RuTube и Telegram есть групповые страницы, ассоциации содержат видеозаписи лекций, которые читают медицинские работники. В мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp ассоциации и врачи создают группы для обмена информацией, обсуждения сложных клинических случаев и организуют консилиумы. Это позволит повысить уровень образования и качество медицинской помощи врачей, в том числе в отдаленных районах РУз. [11].

Результаты и обсуждение:

Высокое качество оказания медицинских услуг населению возможно только при развитии современных методов преподавания в медицинском образовании. Использование технологий в медицинском образовании развивается с каждым годом. Сама медицинская среда стала цифровой, как в процессе обучения медицинских работников, так и в повседневной практике.

Использование ТМ позволяет повысить эффективность оказания медицинской помощи населению за счет [2, 9]:

- снижения потерь времени в системе здравоохранения;
- преодоления трудностей в диагностике и лечении сложных клинических случаев;
- возможности диагностики и лечения в местных клиниках при обеспечении универсальности оказываемой медицинской помощи;
- мониторинга удаленных пациентов, что уменьшает число дней пребывания в стационаре;
- глобального распространения профессиональных знаний и навыков;
- улучшения общественного здравоохранения, включая контроль над заболеваемостью;
- снижения затрат на транспорт как пациентам, так и врачам;
- снижения затрат на обучение персонала.

В настоящее время широкое применение нашли несколько классов услуг ТМ [8]:

- клинические: телеконсультирование, дистанционная диагностика;
- образовательные: видеолекции, демонстрационные операции, научно-практические видеоконференции, дистанционные учебные курсы;
- управленческие: проведение видеосовещаний и коллегий, рассылка официальных документов.

Из всех разделов ТМ консультации на расстоянии являются наиболее социально значимыми и имеют наибольший потенциал экономической эффективности]. Исключаются случаи, когда необходимая помощь может быть оказана в том городе, где проживает пациент, и поездка на консультации и лечение в другой город нецелесообразна. Экономия средств от поездок работающих пациентов значительно превышает затраты на организацию и проведение телеконсультаций, это актуально также для тех людей, для которых поездка в специализированные центры затруднительна (дети, престарелые, больные втяжелом состоянии).

Телеконсультирование значительно повышает скорость принятия решений в случаях, когда время играет решающую роль в лечении; было доказано, что стратегия ТМ является экономически эффективной и осуществимой в развитых странах, таких как США. В штате Калифорния благодаря внедрению ТМ удалось добиться высоких результатов в области нейрохирургии и неврологии: данная система в течение 60 минут позволяет

проводить online консультации специалистов для районов, где до того неотложная нейрохирургическая помощь была недоступна [4]. Наиболее востребованными оказались программы, связанные с неотложной кардиологией, рентгенологией, нейрохирургией, дерматовенерологией, общей хирургией, экстренной медицинской помощью, психиатрией и педиатрией. ТМ так же широко применяется для оказания медицинской помощи пациентам, отбывающим наказания в местах лишения свободы [4]. В США некоторые телемедицинские проекты зачастую финансируются благодаря правительственным грантам, а результаты публикуются в медицинских журналах (PartnersTelestrokeCenter; STARR; STRokEDOC; REACH; RUN-Stroke; clinicaltrials.gov). В Дании был проведен расчет бюджетного воздействия и целесообразности общенационального использования тромболитической терапии, проводимой с помощью ТМ. Результаты показали, что с помощью телемедицинской сети было проведено больше случаев тромболитической терапии, чем при использовании традиционных методов. Инкрементные уровни экономической эффективности, согласно расчетам, составили приблизительно 50 000 долларов США в краткосрочной перспективе (один год), но наименее затратная и более эффективная тромболитическая терапия после двух лет использования программы, с увеличением экономической эффективности в долгосрочной перспективе. Преимуществами образовательных дистанционных технологий последипломного обучения являются:

- гарантированное качество обучения доступное для всех;
- возможность обучения по месту жительства – это позволит расширить круг обучающихся врачей, особенно из сельской местности, где недостаток кадров не позволяет на длительное время выезжать на учебу с отрывом от работы;
- экономия временных и финансовых затрат – особенно эффективно для подготовки врачей, которые работают полный рабочий день и имеют ограниченное время для обучения;
- использование современных информационных систем – учебные социальные сети E-mail, электронные библиотеки, компьютерные конференции, виртуальные и симулированные конференции, мастер-классы, оценка знаний online, тестирование; [12].
- непосредственный контакт с известными отечественными и зарубежными специалистами посредством ТМ, видеоконференций, телефонных консультаций, online обучения;

- архивирование полученных знаний.

Заключение

В связи с обширностью территории РУз и низкой плотностью населения нашей страны, уровень оказания медицинской помощи различен: за короткий период времени ТМ зарекомендовала себя как динамично развивающаяся информационная технология для обеспечения повышения качества медицинских услуг: внедрение ТМ способствовало оказанию квалифицированной дистанционной помощи пациентам со сложными заболеваниями, в труднодоступных районах (космонавты). Внедрение технологии ТМ в образовательный процесс способствовало оказанию квалифицированной дистанционной помощи людям, которые в будущем будут эффективно работать в больницах и поликлиниках для оказания качественной медицинской помощи своим пациентам. Обучение врачей Дистанционное образование с использованием ТМ может эффективно решать такие современные образовательные задачи, как обучение в течение всей жизни, непрерывное профессиональное обучение, "безграничное" онлайн-обучение и продвижение знаний на расстоянии. Технология ТМ может способствовать достижению образовательных целей. Задача преподавателей состоит в том, чтобы эффективно использовать эти новые технологии и превратить обучение в совместный, личностный и мощный процесс.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федулов, А.С., Лихачев, С.А., Астапенко, А.В., Борисов, А.В., Ващилин, В.В., Щенов, Ю.Э., Кулеш, С.Д., Денисевич, Н.И., Делендик, И.Е., Томашев, Г.П., Логвиненко, Е.В. Телемедицина - приоритетное направление развития современного здравоохранения. Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. 2012. № 3 (15). С. 4-14.
2. Федулов, А.С., Лихачев, С.А., Астапенко, А.В., Борисов, А.В., Ващилин, В.В., Щенов, Ю.Э., Митьковская, Н.П., Григоренко, Е.А., Цурко, К.И. Использование отечественного телемедицинского комплекса для консультирования пациентов неврологического профиля. Вопросы организации и информатизации здравоохранения. 2012. № 5. С. 285-287.
3. Корчагин, Е.Е., Гордеева, Н.В., Демко, И.В., Соловьева, И.А., Крапошина, А.Ю., Мамаева, М.Г., Вербичкая, Е.А. Использование

информационных систем в здравоохранении. Сибирское медицинское обозрение. 2019. № 3 (117). С. 106-111.

4. Беляков, В.К., Пивень, Д.В., Барышева, С.А. Применение телемедицины для обеспечения качества медицинской помощи. Врач и информационные технологии. 2007. № 3. С. 62-63.

5. Малинина, Е.В., Гноевая, В.А. Использование телемедицинских технологий в системе оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. В книге: Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Функционирование автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы в целях повышения готовности Службы медицины катастроф Минздрава России к реагированию и действиям в ЧС». ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России. 2018. С. 60-61.

6. Буцко (Кривушкина), Е.В., Шарапов, И.В., Иванинский, О.И. Обоснование организационных направлений развития телемедицинских технологий (по материалам Новосибирской области). Медицина и образование в Сибири. 2014. № 5. С. 3.

7. Суфианов, А.А., Якимов, Ю.А., Гизатуллин, М.Р., Суфианов, Р.А., Макаров, С.С., Машкин, А.М. Опыт комплексного обучения врачей-нейрохирургов. Виртуальные технологии в медицине. 2020. № 4 (26). С. 18-20.

8. Закондырин, Д.Е., Полунина, Н.А., Лукьянчиков, В.А., Токарев, А.С., Сенько, И.В., Далибалдян, В.А., Крылов, В.В. Внедрение результатов симуляционного обучения в практику оказания нейрохирургической помощи пациентам со стенозирующими поражениями сонных артерий. Нейрохирургия. 2018. Т. 20. № 1. С. 103-108.

9. Карась, С.И., Острикова, О.И., Аржаник, М.Б., Корнева, И.О. Развитие информационных компетенций студентов врачебных специальностей. Бюллетень сибирской медицины. 2014. Т. 13. № 4. С. 47-52.

10. Елфимов, Д.А., Елфимова, И.В., Долгова, И.Г., Санников, А.Г., Скудных, А.С., Вохминцев, А.П. Применение информационных технологий в практическом здравоохранении. Медицинская наука и образование Урала. 2019. Т. 20. № 1 (97). С. 129-132

11. Комилова, М. О. (2022, August). ПРОЕКТИРОВАНИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: Комилова Малохат Олимовна, Ташкентская медицинская академия Кафедра педагогики и психологии, старший преподаватель malokhat.komilova@mail.ru. In Научно-практическая конференция.

12. Комилова, М. (2021). Гибридные технологии обучения.